

ANALYSIS OF STORIES ABOUT YOUNG CHILDREN'S CLOTHES

Rakhimova Kamola Gayratovna

Termiz State University

raximovakamola96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898633>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2024

Accepted: 06th October 2024

Online: 07th October 2024

KEYWORDS

Knitting, children's costume,
pattern, material, sewing
machine, style.

ABSTRACT

In the modern world, the requirements for clothing are always high, including the fundamental importance in the formation of clothing and the search for creative solutions to multifunctional forms that provide almost unlimited opportunities. A multi-functional transformable product is something that has a shape structure that allows it to transform into something else or change itself significantly. Such unique styles are used to create patterns for children's clothes.

АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ОДЕЖДЫ ДЕТЕЙ МАЛОГО ВОЗРАСТА

Рахимова Камола Гайратовна

Термезский государственный университет

raximovakamola96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898633>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2024

Accepted: 06th October 2024

Online: 07th October 2024

KEYWORDS

Вязание, детский костюм,
выкройка, материал,
швейная машина, фасон.

ABSTRACT

В современном мире требования к одежде всегда высоки, включая принципиальное значение при формировании одежды и поиск творческих решений многофункциональных форм, предоставляющих практически неограниченные возможности. Многофункциональное трансформируемое изделие – это нечто, имеющее структуру формы, позволяющую ему трансформироваться во что-то другое или существенно меняться. Такие уникальные фасоны используются для создания выкроек детской одежды.

YOSH BOLALAR KIYIMLARI ANDOZALARINI TAHLIL QILISH

Raximova Kamola G'ayratovna

Termiz davlart universiteti

raximovakamola96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898633>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 01st October 2024
Accepted: 06th October 2024
Online: 07th October 2024

KEYWORDS

Trikotaj, bolalar kostyumi,
andoza, material, tikuv
 mashinasi, uslub.

Zamonaviy dunyoda kiyimlarga qo'yiladigan talablar doim yuqori bo'lgan, shu jumladan kiyimni shakllantirishda fundamental ahamiyati va ko'p funktsiyali shakllarga ijodiy yechimlarni izlash nuqtai nazaridan deyarli cheksiz imkoniyatlarni beradi. Ko'p funktsiyali o'zgartirilishi mumkin bo'lgan mahsulot - bu boshqa narsaga aylanishiga yoki o'zini sezilarli darajada o'zgartirishga imkon beradigan shakl tuzilishiga ega bo'lgan narsa xususiyatlari. Bolalar kiyimlari uchun andozalar yaratishda ana shunday o'ziga xos uslublardan foydalanilgan.

KIRISH: Respublikamizda o'sib kelayotgan yosh avlodning rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Bolalar kiyimlariga talablar doim yuqori bo'lib kelgan. Ota-onalar hamisha farzandlari uchun eng yaxshisini tanlaydilar. Shuning uchun bolalar kiyimlariga qo'yiladigan talablar kattalarga qaraganda ancha jiddiyroq.

Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan xavfsiz mahsulotlar bilan bolalarni ta'minlash muammosi davlatimizning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi, chunki yosh avlodning sog'lig'i va kelajakdagi muvaffiqiyati bu vazifa yechimining natijasiga bog'liqdir. Materiallar, tikuvchilik, bo'yoqlarning xavfsizligi, yuvishga qarshilik - hamma narsa eng yuqori darajada bo'lishi kerak.

1-rasm. Bolalar kiyimlari

Aks holda, sinab ko'rishingiz shart emas. Kattalar kiyimlari kabi bolalar kiyimlari ham mavsumga va maqsadiga qarab turlarga bo'linadi. Kiyimlarning kuz-qish va bahor-yoz turlari mavjud. Maqsadiga ko'ra, bolalar kiyimlari uy, kundalik va bayramga bo'linadi. Kiyimning maqsadiga ko'ra, kiyimning materiali, qoplamasi va umumiy shakli tanlanadi. Bolalar uchun sport kiyimlari yoshga va faoliyat turiga qarab farq qilishi mumkin. Bolalar kiyimlarini tikish uchun turli xil materiallardan foydalaniladi, bunda tabiiy matolar va trikotaj buyumlarga ustunlik beriladi. Bu, ayniqsa, yosh bolalar va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun juda muhimdir.

2-rasm. Kuz-qish mavsumi uchun bolalar kiyimlari

Paxta, zig'ir, shoyi va jun kabi gazlamalar keng qo'llaniladi. Ushbu yosh guruhi uchun mato ranglari kichik yoki o'rta klassik naqshlar bilan afzalroqdir: gullar, polka nuqtalari, cheklar, chiziqlar, shuningdek, tematik naqshlar beriladi. Tashqi ya'ni issiq kiyimlarni tikish uchun jun va jun aralashmasidan matolar ishlatiladi: drap, kaşmir, cheviot. Tahlil va natijalar. Bolalar kiyimlarini bezash asosiy matoning rangi bilan uyg'un bo'lishi kerak, lekin mahsulotni ortiqcha bo'lmasligi kerak. Ko'pincha bolalar kiyimlarida turli matolar (tekis - naqshli, silliq - bo'rttirma bilan) yoki turli xil materiallar (mato - trikotaj yoki dantelli) kombinatsiyasidan foydalaniladi. Aplikatsiyalar, kashtado'zlik va turli xil aksessuarlar ta'sirchan ko'rinadi - tugmalar, qisqichlar, piston, fermuarlar, kamarlar. Bolalar kiyimlarini yaratishda uning shakllari kattalarnikidan farq qilishini hisobga olish kerak. Har bir bolalarning yosh guruhi o'z tana tuzilishiga ega va shunga mos ravishda kiyim modellari uchun individual talablar mavjud. Ushbu xususiyatlardan kelib chiqqan holda, moda dizaynerlari yoshga qarab bolalar kostyumining umumiy siluetini yaratadilar va umumiy shakli, materiali va qoplamasini aniqlaydilar.

3-rasm. Yosh bolalar milliy kiyimlari

Bolalar juda harakatchan va faol bo'lgani uchun erkin shakldagi kiyimlarga ustunlik beriladi. Keng yubkali bo'yinturug'li ko'ylaklar qizlar uchun juda mos keladi - yig'ilgan, plitkali, o'ralgan, o'g'il bolalar esa issiq havoda kombinezon yoki shortilarda qulay bo'ladi. Harakatga to'sqinlik qilmaslik va noqulay bo'lib qolmasligi uchun bolalar kiyimlarining o'lchamlari bolalarning bo'yi va yoshiga mos kelishi kerak. Tez o'sishni hisobga olgan holda, tikuv paytida,

3-rasm. Qiz bolalar ko'ylagi konstruksiyasi

Yuqori burchakdan (varaqling chap tomonida) 6 sm dan ortiq bo'lmagan orqaga qo'shimcha qo'yishingiz va kichik belgi qo'yishingiz kerak. A nuqtasini topgandan so'ng, siz undan pastga vertikal chiziq chizishingiz kerak.

АГ. Biz o'lchangan (15 sm) + taxminiy o'sish (1,5 sm) bo'lgan qo'l teshigining chuqurligi haqida gapiramiz. Jami 16,5 sm;

АТ. Orqaning beligacha bo'lgan uzunlik ham katta ahamiyatga ega. Bunday holda, tegishli ko'rsatkich 29 sm;

ТБ. Kestirib, balandligi ko'pincha 12 sm ga o'rnatiladi;

АН. O'lchovlar bo'yicha mahsulot uzunligi 60 sm.

A, Д, Т, Б va H nuqtalaridan (o'ngga) istalgan uzunlikdagi gorizontall chiziqlarni chizish muhimdir. To'rnning kengligi juda oddiy o'lchanadi: G nuqtadan o'ngga bir xil ixtiyoriy chiziqni chizishingiz va uning bo'ylab chizishingiz kerak.

Xulosa. Bolalar uchun qulay, mukammal andozali va tikuv jarayonida qulaylik yaratish uchun quyidagilarga rioya qilish kerak.

- Ehtiyotkorlik;
- Bolani o'lchash zarurati, shu jumladan bel, bo'yin, orqa, yeng uzunligi va boshqalar;
- Yuqori sifatli tikuvchilik anjomlari;
- Turli xil ish rejimlariga ega yuqori sifatli tikuv mashinasi;
- Naqshli qog'oz;
- Bolalar terisi uchun xavfsiz mato;
- Yorqin xona;
- Manipulyatsiyalarni bajarish uchun jadval.

Bolalar kiyimlarini tikish uchun uning andozani yaratish oson va aniqlikda bo'lishi uchun sizda sabr toqat, konstruksiya bo'yicha tushuncha va yuqori sifatli jihozlarga ega bo'lishingiz kerak. Shuningdek jarayonning ketma-ketligini tushunish kerak. Aslida, istalgan andozani olish qiyin emas, asosiysi ko'rsatmalarga rioya qilish va sxematik xususiyatlarni tushunish lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 12 dekabrda "2019-2025 yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida" gi qarori.
2. Rahmatova Nilufar Bahodirovna "BOLALAR KIYIMLARI UCHUN ANDOZALAR YARATISH TEXNOLOGIYASI" Международный научный журнал «Научный Фокус» № 9(100), часть 1 Января, 2024
3. Урозов, М. К., Тошбеков, О. А., Рахимова, К., Бобомуродов, Э. (2022). Жун толаси диаметри нотекислиги аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 789-791.
4. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К. Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари. Eurasian Journal Of Academic Research. 2022. Vol 2, № 13. P. 784–788; [01.00.00, №51].

5. Rakhimova K.G. "Talabalarga imkoniyati cheklangan bolalar kiyimlarini tikish usullarini o'rgatish texnikasi" Eurasian journal of academic research page 142-148 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11263298>
6. M.K. Urozov, K.G. Rakhimova, M.A. Fayziyeva, A.Z. Mustanova "Creation of new assortiments of sewing items from fabrics of mixed fiber structure" page 227-231 DOI: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-11-51> <https://eipublication.com/index.php/eijmrms> Volume: 02 Issue: 11 November 2022 Published Date: - 23-11-2022/
7. Тошбеков О., & Мустонова З. Олинган нотўқима матонинг ишқаланишга чидамлилигини ва шовқинни ютишга юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 2023.217–221.
8. Тошбеков О., Рахимқулова С. Дағал жун толалари асосида олинган (автомобил, авиятсия, кемасозлик) саноати учун қўлланилган нотўқима мато тайёрлаш. Евразийский журнал академических исследований, (2023). 3(12 Part 2), 211–216.
9. Tashbekov, O., Urazov, M., Ermatov, S., & Khamraeva, M. 2023). Efficient and economical energy use technology in the processing of domestic coarse wool fiber. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01068). EDP Sciences.
10. Rakhimova Kamola Gayratovna "CREATING A RANGE OF MODERN CLOTHES FOR GIRLS" American Journal Of Applied Science And Technology page 13-18 Volume 04 Issue 07-2024 <https://www.theusajournals.com/index.php/ajast/article/view/3340>
11. Урозов, М. К., О. А. Тошбеков, and К. Рахимова. "Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари." Евразийский журнал академических исследований 2.13 (2022): 784-788.
12. Тошбеков О., & Мустонова З. Олинган нотўқима матонинг ишқаланишга чидамлилигини ва шовқинни ютишга юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 2023.217–221.